

A CARDIOTOXICIDADE DE MEDICAMENTOS NOS TRATAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS CONVENCIONAIS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Bruna Cesário Barbosa – Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) – bruna.barbosa@ufnt.edu.br

Ivan Cavalcanti Lino - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - ivan.lino@ufnt.edu.br

Leonardo de Medeiros Pereira - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) –

leonardo.pereira@ufnt.edu.br

Lucas Ribeiro Barroso de Oliveira - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) -

lucas.oliveira@ufnt.edu.br

Raymisson Lucas Ferreira Alencar - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) –

raymisson.alencar@ufnt.edu.br

Taides Tavares dos Santos - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) –

taides.santos@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: O câncer é caracterizado pela proliferação celular aberrante com potencial de metástase, em contraste com tumores benignos, que não se espalham. As terapias convencionais contra essa neoplasia são projetadas para matar células tumorais interferindo na sua alta demanda metabólica e atividade mitótica. Assim, a falta de seletividade entre células normais e tumorais pode causar um perfil de toxicidade cardiovascular, mostrando danos diretos aos cardiomiócitos, às cardiomiopatias secundárias e às miocardites. **OBJETIVOS:** Compreender quais distúrbios cardiológicos podem ser causados pela toxicidade dos tratamentos quimioterápicos convencionais. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo e qualitativo com pesquisa bibliográfica na base de dados PUBMED e Scielo, a partir da utilização de descritores “Agents Antineoplastic”, “Cardiotoxicity” e “conventional therapies”, correlacionados pelo operador booleano “AND”. De início, foram encontradas 210 produções científicas, sendo 136 dos últimos cinco anos. Destas, utilizando critérios de inclusão - ensaios clínicos, revisões sistemáticas e metanálises - e exclusão - obras com pouca relevância para o tema -, foram selecionados dez estudos para elaboração desta revisão. **RESULTADOS:** A cardiotoxicidade é a segunda causa mais comum de morbidade e mortalidade entre sobreviventes de câncer. As quimioterapias (QT) convencionais podem potencializar problemas cardíacos dependendo da sua composição. As antraciclinas, como a doxorrubicina, estão associadas à cardiomiopatia dilatada e disfunção ventricular progressiva. Agentes alquilantes, como a ciclofosfamida, podem causar arritmias e miocardite hemorrágica. Os antimetabólitos, como a citarabina, têm sido ligados a doença vascular arterial e pericardite. Já os agentes que atuam nos microtúbulos, como paclitaxel, frequentemente desencadeiam arritmias. Terapias à base de platina, como a cisplatina, aumentam o risco de tromboembolia venosa e hipertensão arterial. Antibióticos como a bleomicina elevam o risco de hipertensão pulmonar e disfunção vascular. Esses efeitos podem surgir de forma imediata ou tardia, podendo se manifestar anos após o término do tratamento, comprometendo a função cardíaca progressivamente. O risco aumenta com doses cumulativas elevadas, uso combinado de diferentes classes de quimioterápicos e fatores predisponentes, como hipertensão e histórico de doença cardiovascular prévia. **CONCLUSÃO:** Devido à baixa seletividade dos tratamentos convencionais do câncer, o perfil de toxicidade cardiovascular é muito ampliado e todas as QT podem desencadear algum distúrbio cardíaco. Diante disso, a detecção precoce da toxicidade tornou-se essencial, e avanços na cardio-oncologia, como a avaliação por strain longitudinal global, têm demonstrado eficácia para tal. Estratégias de monitoramento e cardioproteção são fundamentais para melhorar a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes em tratamento oncológico e sobreviventes do câncer.

PALAVRAS-CHAVE: Agentes Antineoplásicos, Cardiotoxicidade, Quimioterapia e Terapias Convencionais.

REFERÊNCIAS:

ARAUJO-GUTIERREZ, R et al. Baseline global longitudinal strain predictive of anthracycline-induced cardiotoxicity. *Cardio-Oncology*, Houston, v. 7, n. 1, p. 1-8, 31 jan. 2021. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1186/s40959-021-00090-2>.

HERRMANN J. Adverse cardiac effects of cancer therapies: cardiotoxicity and arrhythmia. *Nat Rev Cardiol*. 2020 Aug;17(8):474-502. doi: 10.1038/s41569-020-0348-1. Epub 2020 Mar 30. PMID: 32231332; PMCID: PMC8782611.

SHEIBANI, M et al. Cardiotoxicidade induzida por doxorubicina: uma visão geral sobre abordagens terapêuticas pré-clínicas. Springer. 2022. DOI: 10.1007/s12012-022-09721-1.